

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТАДЖИКско-УЗБЕКСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Расулова Зулфия Холмуратовна

Преподаватель Денауского института предпринимательства и
педагогике.

shakhnoza.rasulova.02@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6037992>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021
Утверждено: 15-январь 2022
Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Таджикистан,
Узбекистан, лидер нации,
президент, глава
государства, дружба,
соседи, заслуга, язык,
литература,
государственная
независимость,
литературные связи,
традиция.

АННОТАЦИЯ

Автор в статье отмечает, что добрососедские и дружеские отношения между таджиками и узбеками являются уникальными в нашем мире. Новые дружеские отношения являются не только полностью политическими, и символическими, но в первую очередь социально ориентированными на благосостояние людей.

В статье отмечается, литературные связи таджикского узбекского народов были сформированы под влиянием общности религии, традицией и быта, географической близости, и в ходе исторического процесса сблизил эти народы. Прочным фундаментом и гарантом устойчивого развития и процветания являются готовность и искреннее стремление к сотрудничеству.

С распадом Советского Союза и обретением бывшими советскими республиками национального суверенитета и независимости, на исторической сцене появились новые государственные образования: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Туркменистан. Все эти молодые государства постепенно стали налаживать дружественные отношения.

Центральная Азия... Колыбель народов с общей историей и судьбами. Взаимоотношения между таджиками и узбеками поистине имеют многовековую и дружественную историю. Как отметил великий таджикский историк Б.Г.Гафуров «в Средней Азии самые близкие, и

родственные отношения складывались между таджиками и узбеками» [4, с. 34].

Братские народы, которые в различные исторические эпохи и при различных правлениях, формах государства сохраняли узы взаимной дружбы, создавали неповторимую цивилизацию, перенесли многочисленные испытания. Сегодня, уже являясь независимыми государствами, они завоевывают новые рубежи. В частности, за последние годы народы региона подняли принципы добрососедства и взаимной дружбы на новый уровень, делают уверенные шаги на пути к дальнейшему миру и согласию. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиязев на состоявшейся в Самарканде 10 ноября 2017 года международной конференции на тему «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее,

сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» отметил: «Народы нашего региона связаны друг с другом тысячелетними узами братства и добрососедства. Нас объединяют общие история, религия, культура и традиции. Прочным фундаментом и гарантом устойчивого развития и процветания являются готовность и искреннее стремление к сотрудничеству, а также ответственность всех центральноазиатских стран за общее будущее».

Именно этот фактор последовательно служит дальнейшему укреплению связи Узбекистана и Таджикистана в различных сферах жизни. Узбекский и таджикский народы в течение веков были близкими соседями, их связывали дружеские и родственные узы. Переплетение духовности, литературы, музыки и образа жизни двух народов – уникальное явление в истории. В наиболее сложные исторические периоды они поддерживали друг друга, стояли плечом к плечу.

Тому есть многочисленные свидетельства из нашей истории и реальной жизни. Да, историю творят народы. Несомненно, народ – могучая волна, огромная сила. И вместе с тем в их сближении и сотрудничестве огромная роль принадлежит главам государств. Это можно увидеть на примере дружеских отношений Президентов Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзияева и Эмомали Рахмона, в их устремлениях во имя дальнейшего укрепления братских уз наших народов в духе нового времени [14, с.7].

Нам хорошо известна роль представителей литературы и искусства в период двусторонней интеграции.

Весной прошлого года в Союзе писателей Узбекистана состоялось духовно-просветительское мероприятие, посвященное 108-летию со дня рождения известного таджикского поэта Мирзо Турсунзода. На мероприятии, в котором приняли участие представители пребывающей в нашей стране делегации во главе с председателем Союза писателей Таджикистана, народным поэтом Таджикистана Низомом Косимом, поэты и писатели, ученые и переводчики, а также молодежь, было отмечено, что узбекский и таджикский народы связывает общность истории и духовных ценностей, благодаря инициативе глав двух государств в последние годы еще больше укрепляются узы дружбы между нашими странами. Своей любовью к узбекскому народу народный поэт Таджикистана Мирзо Турсунзода укрепил многовековую историческую дружбу наших народов [15, с.7].

Организуемые в связи с 108-летием со дня рождения поэта духовно-просветительские мероприятия являются ярким отражением уважения и любви нашего народа к поэту, дружбы между двумя народами. Народный поэт и герой Таджикистана Мирзо Турсунзода родился в 1911 году в селе Коратог Регарского района Таджикистана. Будучи поэтом и общественным деятелем, он внес весомый вклад в развитие таджикской литературы и культуры. Его заслуги были высоко оценены после обретения Таджикистаном независимости. Его поэзия отличается своей реалистичностью, эмоциональностью и насыщенностью афоризмами. Мирзо Турсунзода некоторое время жил и

учился в Ташкенте, написал произведения об Узбекистане и жизни его народа. Тесно дружил и поддерживал творческие связи с Айбеком, Гафуром Гулямом, Максудом Шейхзаде, Зульфией, Миртемиром и другими писателями и поэтами. Его произведения изданы на узбекском языке. Мирзо Турсунзода был лауреатом премий Неру (1968 год), Рудаки (1970 год) и других [10,с.63].

Искренняя любовь к двум народам и их исторической близости, необходимость говорить о которой сегодня ощущается всё сильнее, зародились у Улмаса Джамола в атмосфере семьи и усилились в дружелюбной среде Таджикистана. Здоровый литературный климат, обеспеченный М. Турсунзаде для развития литературы таджикской, русско-узбекской литератур Таджикистана, был сохранён благодаря его ученикам и коллегам. Улмас Джамол и другие узбекоязычные поэты Таджикистана чувствовали себя комфортно в этой среде и их произведения как на языке оригинала, так и в переводе были доступны читателю. Улмас Джамол как воспитанник этой благоприятной литературной среды наряду с сочинением собственных стихов перевёл на узбекский язык произведения своих таджикских коллег - М. Турсунзаде, Б.Рахимзаде, М.Каноата, А.Каххори, Л.Шерали, К.Кирома.М. Хакимовой,Г.Сафиевой и других.

Улмас Джамол своим творчеством и переводческой деятельностью был признан проводником дружбы, мостом от сердца к сердцу. Прав был Мумин Каноат, сказав « Улмас – икки халк – узбек ва тожик халклари элчиси» (Улмас

– посол двух народов – узбекского и таджикского).

Учитывая заслуги Улмаса Джамола в деле укрепления дружбы народов, переводе и публикациях таджикской литературы и в борьбе за политическую и социальную стабильность в Таджикистане, 12- августа 1994 года Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обратился к Улмасу Джамолу с поздравлением по случаю 60 -ти летия поэта, которое начал со слов « Мой дорогой друг Улмас Джамол!», что само по себе стало признанием заслуг поэта и проявлением уважения к нему.

В поздравительном письме президиума Союза писателей Таджикистана, посвящённом 80- летию Улмаса Джамола, отмечается все заслуги поэта – билингва и подчёркивается , что « наряду с журналистикой, вы внесли достойный вклад в развитие литературы. С 1969 года до нынешнего дня было издано более 20 – ти ваших книг. Три изданных вами дивана стали достойным подарком ценителям художественного слова». Таджикский читатель также знаком с вашим творчеством. Издательство «Адиб» и «Ирфон» выпустило ваши поэтические и прозаические сборники в переводе на таджикский язык. Ваши заслуги в развитие литературы и печати, укреплении дружбы между таджикским и узбекскими народами по достоинству оценены и отмечены орденом «Дусти», званием «Заслуженный журналист Таджикистан» и премией имени Абдулкасима Лахути...».

Таковую же историческую миссию в узбекской литературной среде исполнил таджикскоязычный выходец Узбекистана, талантливый поэт и

переводчик Джонибек Кувноков, чья деятельность заслуживает отдельного исследования.

Благодаря политической воли и мудрости, основанной на принципах гуманизма, политических руководителей Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмона и Шавката Мирзияева дружеские отношения двух братских народов получили новый импульс и наследники славной истории двух народов направят всю силу воли и разума на дружеское и примерное сосуществование. Независимые Таджикистан и Узбекистан неразрывно связаны традиционной и искренней многовековой дружбой, взаимным уважением и братскими отношениями наших народов, обладающих бесценным культурным и литературным наследием. [5,с.85]

Дальновидные главы Таджикистана и Узбекистана уберегли народы своих стран, не дав им стать чужими друг другу, и создали условия для продолжения славных исторических традиций дружбы.

В 2017 году, после долгого перерыва деятели культуры Узбекистана посетили Таджикистан и убедились, насколько их таджикские почитатели соскучились по ним. После этого в Ташкенте прошли Дни таджикской культуры, и, как свидетельствует СМИ и очевидцы, в те дни, в связи с визитом таджикских братьев, на улицах столицы Узбекистана царил праздничная атмосфера. В рамках дней культуры Таджикистана в Узбекистане состоялось встреча председателя Союза писателей Таджикистана Низама Косима с его узбекским коллегой Мухаммадом Али, в ходе которой был затронут вопрос о

переходе и издании наследия писателей двух стран. Было достигнуто соглашение, что и в Узбекистане, и в Таджикистане будут изданы литературные сборники. [11,с.360].

Проведение Дней культуры в Таджикистане и Узбекистане стало новой главой в истории таджикско – узбекских литературных связей. С учётом результативности этого грандиозного мероприятия Главы государств – Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзияев в пункте 7- своего совместного заявления об укреплении дружбы и добрососедства отметил, что «Главы государств высоко оценили успешное проведение Дней культуры Республики Узбекистан в Республики Таджикистан, и также Республики Таджикистан в Республики Узбекистан в 2017 году» [9,с.280].

В завершении своего приветственного слова Президент Республики Таджикистан, Основоположник мира и национального единства, Лидер нации Эмомали Рахмон подчеркнул, что «наша интеллигенция, наши поэты и писатели должны переводить и распространять богатое научное и литературное наследие, изучать обычай и традиции наших народов, проводить научные, культурные и литературные мероприятия с целью большего сближения наших народов на основе созидательных ценностей. Мы обязаны на основе исторических реалий защитить достижения и ценности, накопленные нашими народами на протяжении веков, распространять их и поставить точку в бессмысленных спорах и дискуссиях» [1,с.5].

В ответ на призыв Президента Республики Таджикистан таджикские писатели и поэты, узбекоязычные литераторы Таджикистана, исследователи и преподаватели высших школ Республики опубликовали целый ряд научных, литературных и публицистических работ, посвящённых истории сосуществования таджиков и узбеков, взаимному уважению и почитанию таджикских и узбекских писателей, которые послужат делу сближения наших литератур и народов. Председатель Союза писателей Таджикистана Низам Косим и все таджикские литераторы горячо приветствовали новые веяния взаимоотношениях двух стран, выразили своё отношение к исторической заслуге двух государств в разных литературных формах. Таджикский поэт Нихони выразил свою радость, что между этими народами больше нет слов разлуки, народный писатель Таджикистана Ахмаджон Рахматзод, вдохновившись речами уважаемых лидеров двух стран, в обращении «Дари дилро ба суям во намудед» (Распахнули двери сердца на встречу мне) высказал, что « в мире немало стран, которые наряду с национальными особенностями и ценностями имеют культурную и историческую схожесть и общность с другими нациями, но редко можно встретить народы, которые, подобно таджикам и узбекам, были похожи друг на друга с точки зрения нравственности, традиций, обрядов и жизненного уклада. Эти две нации в течение долгого исторического времени так и взаимодействовали друг на друга, что не осталось между ними разницы не только в целом, но и в частностях».

Исследователь и народный поэт Таджикистана Аскар Хаким, назвав произошедшие изменения «Хонаи ишқу ободи» (Дом любви и процветания), вспоминая о дружбе таджикских и узбекских писателей и поэтов, об их творческом сотрудничестве на благо литератур и народов, отмечает, что «беседы и чтение стихов Абдулла Орипова, Эркин Вахидова, Нормуроода Нарзуллоева, Гулчехры Ибрахимовой и других оставили целым мир незабываемых впечатлений» [2,с.5]. Официальные издания Союза писателей Таджикистана, журналы «Садои. Шарк», «Памир» еженедельник «Адабиёт ва санъат» в своих специальных выпусках повторно опубликовали лучшие образцы ранее переводной прозы и поэзии, новые переводы и современные произведения дружественного Узбекистана. Эти усилия таджикских литераторов стали достойным продолжением предыдущих событий, в частности издания узбекского поэтического сборника, посвящённого Дням литературы и искусства Узбекистана в Таджикистане. Этот сборник, под названием «Чашмаи Хурушон» (Кипящий родник), был составлен ещё в 1981 году по инициативе таджикского поэта Гулназара и в него вошли лучшие стихи узбекских поэтов. Целый ряд таджикских поэтов выразили свои мысли и чувства в подтверждение истории сосуществования двух народов, многовековых братских отношений, творческих и личных связей языком поэзии. Мухаммадали Аджами в своём стихотворении «Ду номи ишқ » (Два названия любви) пишет:

Чу Ҷомию Навоӣ буда пири ишқ,
Ду номи ишқ – ҳам тоҷик, ҳам ўзбек.

Как Джами и Навои были старцами
любви,
Два названия любви – это таджик, это
узбек.

**Камол Насрулло в своём
стихотворении «Точику Узбек»
образно выразил историческую
общность двух народов:**

Ду саҳфаи як китоб точик ўзбек,
Парвардаи як савод точик ўзбек.
Он кист, аз ҷисме, ки ба як ҷон пайваст?
Гуям ба ту ман ҷавоб: точик ўзбек.

Две страницы одной книги
таджик – узбек,
Воспитаники одной грамоты
таджик – узбек.

Кто тело, связанное одной душой?
Отвечу я тебе: таджик
– узбек.

**Об этом же пишет другой таджикский
поэт Сайдали Маъмур:**

Ҳаммарзу ҳамҷаворанд ўзбеку точик,
Ду шохи як чаноранд ўзбеку точик.
Парвардаи як обу як хоку як боғ,
Ду гул зи як баҳоранд ўзбеку точик.

Бликие соседи узбек и таджик,
Две ветви одной чинары узбек и
таджик.
Одна вода, одна земля и сад един,
Два цветка одной весны узбек и
таджик.

Можно привести ещё множество поэтических примеров, прославляющих дружбу и братство, но из приведённого ясно, что в творчестве поэтов образ друга и дружбы имеет особое место и значение и это явление присуще не только таджикским поэтам. Множество таджикских и узбекских поэтов

различных веков подтверждали эту мысль, которая отмицается в творчестве узбекских поэтов. Не только поэты, но и прозаики, учёные и переводчики вносили и вносят свой вклад в единство двух народов.

Талантливый писатель Равшан Махсумзод перевёл блистательные образцы узбекской прозы на таджикский язык, и один из них мастерский перевод рассказа «Тухмат» (Клевета) известного узбекского писателя Абдулла Каххара. Говоря о научных исследованиях в данном направлении, можно упомянуть труды Абдужаббора Рахмонзода, Мирзо Муллоахмада, Аламхона Кучарова, Мухаммадюсуфа Имомзода, Муртазо Зайниддинова, Аъзама Худойдодова. Абдушукури Абдусаттора, Мухриддина Низомова. Сироджиддина Эмомали и других, обратившихся к теме таджикско – узбекских литературных связей, получивших в последнее время свежее дыхание.

Узбекоязычные литераторы Таджикистана Амонбой Джуманов и Сулаймон Эрматов внесли достойный вклад как в исследование плодотворного периода литературных связей таджикского и узбекского народов, так и в перевод произведений таджикских авторов на узбекский язык. Стоит отметить, что Амонбой Джуманов перевёл и подготовил к печати антологию современной таджикской прозы в четырёх томах.

Таджикский писатель и переводчик Ато Хамдам, в своё время ставший инициатором книжной серии «Дружба литератур, дружба народов», совместно с русскоязычным таджикским писателем Леонидом Чигриным написали книгу «Подвиг двух

президентов », также переведённую на узбекский язык Амонбоем Джумановым. Ещё один узбекоязычный журналист и писатель – Хасан Бердикулов вслед за своим наставником Шоисломом Шомухаммадовым внёс вклад в дело перевода и популяризации таджикской литературы. Перевод на узбекский язык фундаментального труда Бободжона Гафурова «Таджики » стал серьёзным вкладом в историю дружбы двух народов [5,с.100].

Весна 2018 года была чрезвычайно плодотворной для народов двух стран. В прекрасную весеннюю пору – 9 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиязев прибыл в Таджикистан с государственным визитом. Это событие обязательно будет вписано в историю двух стран золотыми буквами. Так как именно оно ознаменовало начало нового периода в истории наших государств, наших народов. В этот день в столице Таджикистана городе Душанбе и по всей стране звучали искренние слова приветствия от таджикстанцев: “Хуш омадед! Добро пожаловать, Шавкат Мирзиязев!”, и это подарило народу искреннюю радость и надежду. Во время визита Президента нашей страны состоялись дружеские встречи, были подписаны 27 документов, направленных на дальнейшее расширение и углубление масштабного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной сферах, сферах туризма, здравоохранения, культурно-гуманитарной сфере, что вывело взаимоотношения стран на новый уровень развития [8,с.10].

Президент Эмомали Рахмон высоко оценил инициативные и практические действия Президента Шавката Мирзиязева по расширению двусторонних и региональных связей и особо отметил, что данный визит имеет истинно исторический характер. Действительно, мудрые и дальновидные руководители крепко связывают народы, укрепляют мир и сотрудничество, тем самым продолжают традиции предков. Самый сложный период в истории Таджикистана пришелся на первые годы независимости.

Президент Узбекистана также высоко оценил мужество и заслуги Президента Таджикистана Эмомали Рахмона по установлению мира и стабильности в стране. «Это, - сказал Шавкат Мирзиязев, - признает все мировое сообщество». Подписанное главами двух государств Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, несомненно, подняло дружбу и сотрудничество двух стран на новый уровень, и это сегодня дает свои практические результаты. В ходе переговоров были подписаны нормативно-правовые акты по поддержке сотрудничества предпринимателей двух стран, межрегионального сотрудничества, достигнута договоренность о совместном решении водно-энергетических проблем.

Как с удовлетворением отметили главы двух государств, в двусторонних отношениях не осталось нерешенных вопросов. «Мы приступили к решительным мерам по укреплению моста дружбы между узбекским и таджикским народами. Мы надеемся, что

достигнем поставленных добрых целей. Мы с точки зрения дружбы и человечности всегда будем поддерживать дружеские и братские отношения, связи сотрудничества и партнерства с соседями, и прежде всего, с братским Таджикистаном», - сказал глава Узбекистана. [16,с.1].

Государственный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 17-18 августа 2018 года в Республику Узбекистан, состоявшиеся в рамках конструктивных встреч и переговоров, подписанные документы также стали историческим событием в жизни двух соседних государств. Именно желание развивать дружественные отношения, и сила воли народов двух стран еще больше сплотили их на пути развития и светлого будущего. Таким образом, в рамках государственного визита Эмомали Рахмона в Узбекистан обозначены приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества, придания ему долгосрочности и широкого масштаба. [12,с.4].

На состоявшемся во Дворце международных форумов в Ташкенте торжественном мероприятии согласно указу Президента Республики Узбекистан, за услуги и инициативы, проявленные в укреплении уз дружбы между двумя народами, углублении культурно-гуманитарных связей, добрососедства, развитии экономических партнерских связей узбекского и таджикского братских народов, сохранении мира и стабильности в регионе, Эмомали Рахмон награжден орденом «Эл-юрт хурмати». Эмомали Рахмон, в свою очередь, признал инициативы и практические шаги Президента нашей страны в проводимых в Узбекистане

широкомасштабных реформах, укреплении стабильности в регионе, передал глубокое уважение таджикского народа узбекскому народу. Несомненно, говоря о крепкой дружбе наших народов, которые издревле устанавливали родственные связи и жили в добрососедских отношениях, в первую очередь вспоминаешь искренние дружеские отношения между двумя выдающимися представителями восточной литературы- Мавлоно Абдурахмоном Джамии и Алишером Навои. Можно сказать, что безграничное взаимное уважение этих великих мыслителей, на протяжении веков олицетворяющее дружбу, согласие и литературные связи между нашими народами, служит примером для представителей нашей интеллигенции, особенно для молодых писателей и поэтов.

19 апреля 2019 года в актовом зале Термезского государственного университета Республики Узбекистана прошла международная конференция «Межлитературные связи и взаимопроникновение культур» (Робитаҳои адаби ва муколамаи фарҳангҳо).

Работу международной конференции представил ректор университета Тошкуллов А.Х. Он открыл встречу и поприветствовал высоких гостей из Исламской Республики Иран, Афганистана, Таджикистана и других соседних стран. На конференции выступили: представитель Республики Иран доктор Мухсин Пирмухсин, из Республики Афганистан профессор Зиёуддин Зиё Кайсари, из Республики Таджикистан профессор Матлуба Мирзоюнус и другие. Если мы

посмотрим на содержание статей, опубликованных в 360- страничном сборнике конференции «Межлитературные связи и взаимопроникновение культур», то это более семидесяти статей, написанных либо связанных проблемами таджикско-узбекской литературы. Академик Академии наук Республики Узбекистан, профессор Самаркандского университета Аслиддин Камарзода выступил с докладом «Положение таджикского языка в Узбекистане» и дал оценку основным направлениям и перспективам развития таджикского языка в Узбекистане. В выступлении профессора А. Камарзода, похоже, возлагает больше надежды на восстановление связей между Таджикистаном и Узбекистаном, благодаря последовательным шагам, предпринимаемым лидерами двух стран, Президентом Республики Узбекистан Шавката Мирзияева, в частности, высоко оценил усилия Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

На конференции Таджикский национальный университет представляла кафедра философии в лице кандидата философских наук, доцента Сайлино Сафаровой, которая выступила на тему «Философия дружбы и восхваления добрососедских отношения между таджиками и узбеками» и рассказала о важных аспектах процесса дружбы. Посещение конференций, знакомств и бесед с профессорами университета, узбекскими и таджикоязычными учеными Узбекистана как Рамазон Абдуллоев, Дилафруз Мукимова,

Махфиратбону, Ильхомжон Эшанкулов, Олимжон Панчизода и (особенно Самаркандского научно-литературного округа Камарзода, А. Самадов, С. Хучакулов и других деятелей культуры Узбекистана оставили хорошее впечатление. И наши уважаемые коллеги из Худжандского государственного университета: профессор Мирзоюнус М., доцент Нурали Нурзод и Душанбинского педагогического университета, доцент Хидиров Р., Российско-Таджикский Славянский университет профессора: Салимов Р.Д., Холов Х.Р. и другие гости конференции оставили в нашей памяти приятные воспоминания. [15,с.7].

Новый этап в литературных отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном открыл широкий путь литературной критике. Истории молодого самаркандского писателя Фаридуна Фарходзода обсуждались в статье Замиры Ульмасовой, а деятельность Носира Саиди как пропагандиста таджикской литературы в Узбекистане - в статье Субхона Азамзода и Рамизи Абдуллы. Произведения Хафиза Рахмона «Айни и Сервантес», Умеды Гаффоровой «Связь между арабской и аджамской литературой», Мухаммадюсуфа Имомзода и Муртазы Зайниддинзода «Захват сердец», Низома Косима «Поэт любви и справедливости», «Зеленые точки связь », «Хранитель великой литературы », Равшан Махсумзод « Литература не имеет границ », и другие обсудили различные вопросы литературных отношений между таджиками и узбеками и тд.

На самом деле дружба этих двух народов издавна выражалась не только в традициях и обычаях, но и в их

культурных и литературных связях, и приобрела огромную популярность. Полагаем, что благодаря визиту высокого гостя, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и литературной и культурной политике Основателя мира и национального

единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, эта дружба будет и дальше расти. Братство этих народов разносится повсюду, как голуби мира, делая имена обоих народов еще более известными на мировой арене. [3,с.40].

Использованная литература:

- 1.Файзали Аминов.Интеграция - благородный характер и уникальная традиция. / Файзали Аминов. // К вершинам познания. -№ 6 (1432). 17.03.2018. -С. 16.
2. Абдуджаббор Рахмонзода. Литературно-культурные связи таджикских и узбекских народов. –Душанбе: Свободный Восток, 2018. -40 с.
- 3.Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – Душанбе, 1998. – Кн.1. С. 34.
- 4.Муртазоев Б. Жомий ва Навоий. «Межлитературные связи и взаимопроникновение культур» / Б Муртазоев // Материалы Международной научно-практической конференции, часть-1. 19 апреля, 2019 года. Термезский государственный университет. -2019. -360 с.
5. Обидов Ф.С. Таджики и узбеки полны любви. / Ф.С.Обидов // К вершинам познания. - № 7 (1433). 31.03.2018. –С. 10.
6. Самиев Х.Д. Направления и перспективы дипломатических отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. / Х. Д. Самиев. // К вершинам познания. -№ 6 (1432). 17.03. 2018. - С. 6 – 7
7. Шокахҳор Салимов, Великолепные плоды дерева дружбы. обозреватель УЗА.

